

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QISH FANIDA UMUMLASHTIRUVCHI DARSLARNI TASHKIL ETISH

Abdullayev Ravshanjon

Xujamkulova Gulchehra

Toshkent viloyati Toshkent tumani 30-son umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda o'qish metodikasi umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiy ta'limning boshlang'ich bosqichi hisoblanib, unda o'qishdan umumlashtiruvchi darslarni zamonaviy o'qitish usullaridan foydalangan holda tashkil etish yuzasidan so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: adabiy ta'lim, metodika, integratsiya, badiiy-estetik tafakkur qonuniyatlari, san'at hodisasi, didaktika, uzviylik va uzluksizlik.

Boshlang'ich ta'limda umumlashtiruvchi o'qish darslari qurilishi jihatidan o'qish darslarining boshqa turlaridan farqlanadi. Bunday dars bo'lim materiallari o'rganib bo'lingach tashkil etiladi. Yangi dastur va metodik qo'llanmalarda tavsiya qilinganidek, har bir o'qish darsida o'quvchilar tasavvuri va bilimni umumlashtirish, malakalarini mustahkamlashga alohida ahamiyat beriladi. Shuning uchun umumlashtiruvchi darsning qurilishi umumlashtirishning maqsad va xarakteriga qarab belgilanadi. O'qishdan o'tkaziladigan umumlashtiruvchi dars o'quvchilar bilimni bir tizimga solish, o'rganilganlarni takrorlab umumlashtirish maqsadiga xizmat qiladi. Umumlashtiruvchi dars odatda o'qish dasturidagi u yoki bu muhim mavzu yuzasidan o'tkaziladi. Umumlashtiruvchi dars dasturning butun bir bo'limini yakunlashga xizmat qilishi ham mumkin. Umumlashtiruvchi dars bolalar tasavvuri va tushunchalarini kengaytirishga yordam beradi; bunday darslarda o'quvchilar egallagan bilimlarining sinf va maktab jamoasi hayotida, har bir o'quvchi hayotida qanday ahamiyatga ega ekanini tushunadilar. Bu darsda o'qituvchi bolalar bilimni boyitadigan shu mavzuga oid qo'shimcha materiallar ham beradi.

O'quvchilar muayyan mavzu ustida ishlab, o'qiganlari, ko'rganlari, eshitganlari, kuzatganlari haqida o'z fikr-mulohazalarini dadil va erkin aytish imkoniyatiga ega bo'lsinlar. Masalan, ma'lum bir mavzuni yakunlab o'tkazilgan umumlashtiruvchi darsda bolalar kitobdan shu mavzuga oid o'qigan hikoya va maqollardan qaysi biri qiziqarliroq ekanini, shuningdek, u yoki bu hikoya yoki maqolda qatnashuvchi shaxslar, ularning xulq-atvorlari haqida o'z fikrlarini aytadilar, ayrim zaruriy hollarda o'qilgan asar mazmunini qisqa bayon qiladilar. Agar mavzuni o'rganish jarayonida o'quvchilar bilan ekskursiya o'tkazilgan bo'lsa, ular ekskursiyada ko'rganlaridan nimalar qiziqarli bo'lganini, qaysilari kuchli taassurot qoldirganini aytib berishlariga

o'qituvchi yordam beradi. Bular o'quvchilar tafakkurini faollashtiradi, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatadi, o'stiruvchi ta'limning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

4 - sinfda Vatan haqida bo'limda berilgan "Ulug' va aziz Vatanim, mangu bo'l omon", "Mangulikka tatigulik kun" (Safar Barnoyev), "Iqbol buyuksan" (Abdulla Oripov), "Qodir boboning orzusi" (T.Xayit), "Na'matak haqida qo'shiq" (T. Ilhomov), "Xarita" (N. Qobil), "Kichik Vatan" (A.Jo'rayev) she'r va hikoyalari o'qilgandan keyin o'tkaziladigan umumlashtiruvchi darsning vazifasi o'quvchilarning o'qiganlarini, Vatan bo'ylab qilgan sayohatlari jarayonida ko'rganlari, kuzatganlari bilan bog'lab umumiy xulosa chiqaradilar. Bunda o'quvchilarning shaxsiy tajribasi, oila va maktab, shahar hayoti haqidagi bilimlari katta ahamiyatga ega. Bunday darslarda umumiy xulosani o'qituvchining yordamisiz o'quvchilarning o'zlari mustaqil ravishda chiqarishlari juda muhim bo'lib, bu ularning kelajakka ishonchlarini shakllantirish uchun mustahkam asos hisoblanadi.

"O'qish kitobi" darsliklarida berilgan savol va topshiriqlar bolalar qiziqishlariga yaqin, ularning yosh xususiyatlariga mos, shuning uchun ular yuzasidan bolalar to'g'ri yakun va umumiy xulosa chiqara oladilar. Mustaqil xulosa chiqarish tarbiyalovchi ta'limda muhim ahamiyatga ega.

Umumlashtiruvchi darsni muvaffaqiyatli o'tkazish unga o'qituvchining qanday tayyorgarlik ko'rganiga bog'liq. Bunday darsda juda ko'p material yuzasidan umumiy xulosa chiqarishni rejalashtirish mumkin emas; bu darsga ko'p material yuklash o'quvchilar diqqatini tarqatib yuboradi, idrok etish qobiliyatlarini pasaytiradi va faol fikrlash imkonini chegaralaydi. O'qituvchi umumlashtiruvchi darsda o'quvchilardan nimalarni so'rashni, mavzu yuzasidan yana nimalarni umumlashtirishni belgilab oladi; darsning maqsadi haqida o'ylab, bolalar tafakkuri va faoliyatini faollashtirishga ta'sir etadigan ish turlaridan foydalanishni rejalashtiradi. Umumlashtiruvchi dars oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchi kundalik mashg'ulotlarda foydalanilgan juda ko'p materiallardan har bir mavzu uchun juda muhim va xarakterlilarni tanlashi, o'quvchilar mustaqil xulosa chiqara olishlariga va o'z fikr-mulohazalarini mustaqil ravishda bayon etishga imkoniyatni ekskursiya va kuzatishda yozgan xotiralarni (agar bo'lsa) o'qib chiqishlari, ilgari tayyorlangan rasmlarini yig'ishlari, kitobdagi materiallarni ko'zdan kechirib, qiziqarli o'rinlarini belgilashlari, u yoki bu asardan ayrim parchani yodlashlari yoki matnga yaqin bayon etishga tayyorlanishlari lozim. "Ulug' va aziz Vatanim, mangu bo'l omon" bo'limi yuzasidan umumlashtiruvchi darsni tashkil qilishda darsga quyidagicha maqsad qo'yish mumkin:

1. O'quvchilarning "Ulug' va aziz Vatanim, mangu bo'l omon" bo'limi yuzasidan olgan bilimlarini aniqlash va hayot bilan bog'lash ko'nikmalarini o'stirish.

2. O'quvchilarga "Ulug' va aziz Vatanim, mangu bo'l omon" bo'limida o'qilgan asarlarning mavzu yuzasidan umumiyliigi va xususiy tomonlarini aniqlatish orqali umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish.

3. Bo'lim yuzasidan egallagan bilimlarning hayotdagi ahamiyatini anglashlariga erishish.

Darsning maqsadidan kelib chiqib, suhbat, tarmoqlash, mustaqil ish metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Darsda sinf o'quvchilari bir necha guruhga bo'linadi. Har bir guruhga asarlar janriy xususiyatga ko'ra bo'lib beriladi. Masalan:

1-guruh ilmiy-ommabop asarlar ustida ishlaydi. Guruh nomi: «Mangulikka tatigulik kun» deb nomlanadi.

2-guruh sahna va she'riy asarlar ustida ishlaydi. Guruh nomi "Iqboli buyuksan" deb nom berish mumkin.

3- guruhning nomi - "Qodir boboning orzusi – bu mening orzuim".

O'qituvchi har bir guruhni savol-topshiriqlar bilan ta'minlaydi. Savol-topshiriqlar dars vaqtida konvertda guruh sardoriga beriladi. Topshiriqlarni o'quvchilar darsda jamoa bo'lib bajaradilar. **1-tur topshiriq.**

1-guruh uchun «Mangulikka tatigulik kun» asari yuzasidan savollar tuzing va 2-guruh a'zolaridan javob oling.

2-guruh uchun "Iqboli buyuksan" mavzusini yoritish uchun bo'limda o'rganilgan asarlar yuzasidan savol-topshiriqlar tuzing va 1-guruh a'zolaridan javob oling.

3- guruh uchun - "Qodir boboning orzusi – bu mening orzuim" mavzusini yoritish uchun bo'limda o'rganilgan asarlar yuzasidan savol-topshiriqlar tuzing va 4-guruh a'zolaridan javob oling.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki umumlashtiruvchi darsda takrorlash ilgari o'qilganlar mazmunini o'quvchilar yodida qayta tiklash emas, balki umumlashtiruvchi xarakterda bo'lishi, bolalar bilimni ma'lum bir tizimga solishga, ayrim tasavvur va tushunchalarni tartibga solishga yordam berish lozim. Shunday ekan, bunday darslar uchun kitobdan o'qiganlarnigina emas, balki bolalarning kuzatishlari natijasida bevosita idrok qilingan tabiatdagi predmetlar va hodisalar, ijtimoiy hayot voqealari, shaxsiy tajribalari ham material bo'ladi. Maktab hayoti, oila mavzusiga yoki tabiatshunoslikka oid mavzuga bag'ishlangan umumlashtiruvchi darsning vazifasi kitob materialini o'quvchilarning kuzatishlari, ekskursiyalar jarayonida olgan bilimlari bilan bog'lash hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Qosimova va b. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: Noshir. 2009.

-
2. H.Bakiyeva. 4- sinf o'qish darslarida adabiy tahlil ko'nikmalarini shakllantirish. –T.: Nodirabegim. 2021.
 3. S.Matchonov va b. 4-sinflarda o'qish darslari. –T.: Yangi yo'l poligraf servis. 2007.